

Meadow Journal for Multidisciplinary Studies

International Peer-Review Journal

ISSN (ONLINE) – Proposed

Volume-01, Issue 01, June-2022

हिन्दी उपन्यास में ग्रामीण जीवन

सबीना खान

हिन्दी-विभाग, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महु

भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय जीवन का यथार्थ गाँवों में ही है। भारतवर्ष गाँवों से बना है। यदि कोई भारत की मूल संस्कृति और आत्मा का दर्शन करना चाहता है। तो वह गाँवों से ही प्राप्त कर सकता है। “भारतीय जीवन तथा सभ्यता का मूल स्रोत कृषि है और उसका विस्तार ग्राम जीवन में ही परिलक्षित होता है। गावों में रहनेवाले कृषि से संबंध रखते हैं जो कि ग्राम जीवन का एक मुख्य अंग है, कृषि करने वाले ग्रामीण कृषक कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत कछार आँचल से बना कृषि प्रधान देश है। कृषक जीवन के समग्र रूप और उसके प्रामाणिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसकी विविध स्थितियों का संक्षिप्त अध्ययन किया जाएगा।

हिन्दी उपन्यास का आरंभ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। हिन्दी के आरम्भिक उपन्यास अत्यंत काल्पनिक थे। भारतेंदु काल में सामाजिक ऐतिहासिक, तिलस्मी - ऐय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना - परंपरा का सूत्रपात्र हुआ। यह परंपरा आगे चलकर द्विवेदी युग में अधिक विकसित और पुष्ट हुई सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखने की परंपरा प्रेमचन्द्र युग से आरंभ हुई। हिन्दी साहित्य में उपन्यास के स्वरूप निर्धारण एवं विकास में प्रेमचन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए विहानों ने हिन्दी उपन्यासों के वर्गीकरण में प्रेमचन्द्र को आधार माना है। प्रेमचन्द्रयुग में ग्राम जीवन पर प्रेमचन्द्र के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद सियारामशरण गुप्त, शिवपूजन सहाय, वृंदावनलाल वर्मा आदि ने प्रमुख या गौण रूप से लेखनी चलाई है। प्रेमचन्द्र के ग्राम जीवन से सम्बंधित उपन्यासों में प्रमुख रूप से प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि गोदान का नाम लिया जाता है। प्रेमचन्द्र के अतिरिक्त शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया, वृंदावनलाल वर्मा के लगन, सियारामशरण गुप्त के गोद, अंतिम अकांक्षा, जयशंकरप्रसाद के तितली आदि उपन्यासों में भी ग्रामीण जीवन अंकित हुआ है इस युग के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया गया है।

छठे दशक के उपन्यासों में विशेषकर आँचलिक उपन्यासों में ग्राम जीवन का अंकन अधिक मात्रामें हुआ है। प्रमुख आँचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, भैरवप्रसाद गुप्त, उदयशंकर भट्ट, वृंदावनलाल वर्मा आदि

ने इसी दशक में ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लिखे हैं। ग्रामीण जीवन से संबंधित हिन्दी उपन्यासों में रामदरश मिश्र कृत 'पानी के प्रचार, हिमांशु श्रीवास्ताव कृत 'नदी फिर वह चली, राही मासूम रजा कृत 'आधा गाँव, शिवप्रसाद सिंह कृत 'अलग-अलग वैतरणी, श्रीलाल शुक्ल कृत 'राग दरबारी' आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। जिनमें ग्रामीण जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। हिंदी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के आँचलिक परिवेश, ग्रामीणों के रहन-सहन, बनते बिगड़ते संबंध आदि का अत्यंत यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। औद्योगीकरण तथा नगरीय प्रभाव हो गया है। 'परती-परिकथा' फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास में संयुक्त परिवारों की टूटने व्याप्त है। जयशंकर प्रसाद के 'तितली' उपन्यास प्रमुख रूप से ग्रामीण जीवन के चित्र और समस्याओं का समावेश किया गया है। इसमें ग्रामीण जनता की निर्धनता, सरलता, स्वार्थपरता, दुर्बलता पर यशेष्ट प्रकाश डाला गया है।

साहित्य के सांस्कृतिक सरोकार

साहित्य मानव की सर्वोत्तम कृति है। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण इस संस्कृति द्वारा ही होता है। मनुष्य जिस समाज में पलता है उसके वातावरण का उसके व्यक्तित्व पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। समाज केवल कुछ व्यक्तियों का एककीकरण मात्र नहीं वरन् एक जीवन संधात है। इसीलिए साहित्यकार के व्यक्तित्व में संस्कृति की विशेषताएँ गुंथी रहती हैं। व्यक्तित्व की ये विशेषताएँ ही उसके साहित्य में प्रतिफलित होती हैं। अतः साहित्य एवं संस्कृति का अनुवार्य और अटूट संबंध है। महान साहित्यकार अपने साहित्य में संस्कृति को अन्य रूप में प्रस्तुत करता है जिससे वह आगामी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके।

साहित्य में कवि या लेखक के व्यक्तिगत तथा सामाजिक अनुभवों, दर्शनिक-अध्यात्मिक विचारों, प्रेम-भावना और सौन्दर्य बोध आदि की अभिव्यक्ति होती है इन सब से संस्कृति का गहन संबंध है, क्योंकि सांस्कृतिक चेतना कला तथा चिन्तन परक कृतियों में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकाश पाती है। किसी भी जाति के साहित्य के द्वारा उसकी संस्कृति जितनी समुन्नत होगी उस देश का साहित्य भी उतना ही प्रांजल एवं उज्ज्वल होगा। साहित्य और समाज के अनिवार्य संबंध की तरह संस्कृति एवं साहित्य का संबंध भी बड़ा संश्लिष्ट होता है। यदि सूक्ष्म रूप से देखे तो पता चलता है। कि साहित्य का आधार पाकर ही संस्कृति स्थायी एवं शाश्वत रह सकती है। आज यदि हम दो सौ या तीन सौ साल पहले की संस्कृति या इतिहास को जानना चाहते हैं। तो साहित्य इसमें हमारा सहायक हो सकता है साहित्य के द्वारा संस्कृति को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। मानव जाति के इतिहास में होने वाली सांस्कृतिक प्रगति मुख्य तथा श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के रूप में सुरक्षित रहती है। कि साहित्य संस्कृति का संवाहक भी है और संवर्द्धक तथा सम्पोषक भी साहित्य हमारी रागात्मिका वृत्ति का प्रसार करता है डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्तने लिखा है साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौन्दर्य या आकर्षण युक्त रचना है, जिसके अर्थ-बोध से सामान्य व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार साहित्य एक और जहाँ हमारी रागात्मिक वृत्ति का संस्कार एवं सम्प्रसार करता है वहाँ सांस्कृतिक करता है वहाँ सांस्कृतिक उद्देश्य की सम्पूर्ति भी करता है सांस्कृतिक धरोधर साहित्यिक कृतियों में व्यक्त होकर अमरत्व ग्रहण करती है और साहित्य सांस्कृतिक तत्वों के सन्निवेश से सशक्त, समुन्नता, प्रभावकारी और दीर्घजीवी बनता है।

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि किसी जाति का साहित्य उसके शतधियों के चिंतन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न-भिन्न कालों की संस्कृति का प्रभाव अनिवार्य है। इसीलिए किसी भी जाति में साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन परमावश्यक है। इसी तरह साहित्य की स्पष्ट समझ के लिए उसका सांस्कृतिक अध्ययन ही काफी मूल्यवान हो सकता है। हर्षचरित और कादंबरी के सांस्कृतिक अध्ययनों ने इस उपयोगिता को बड़ी सरलता से सिद्ध किया है। संस्कृति अपने जातीय साहित्य में अभिव्यक्त होती है क्योंकि साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण उस समाज की पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के बीच होता है। जिसका वह एक अंग है। उस समाज में ही विभिन्न प्रकार के संस्कारों से उसका और अन्तर पुष्ट होता है। फिर व्यक्तित्व और कृतित्व का गहरा लगाव है क्योंकि साहित्य का कर्त्ता यह व्यक्तित्व ही है। इसीलिए व्यक्तित्व की विशेषताएँ साहित्य में अनिवार्य रूप से उजागर हो उठती हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक एक और तो स्वयं युग-युग की अक्षय निधि जाती है। और दूसरी ओर साहित्य को भी अमर बना देती है। महान साहित्यकार अपने साहित्य में संस्कृति को यथारूप प्रस्तुत करता है। इस अर्थ में संस्कृति ही साहित्य की प्राणधारा है क्योंकि सच्चा साहित्य मनुष्य के उन्नत एवं परिष्कृत संस्कारों द्वारा ही निर्मित होता है। साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन इस स्थिति में बहुमूल्य होता है।

मानव जीवन के क्रिया-कलाप, आहार-व्यवहार, चिन्तन-मनन, आचार-विचार आदि शिष्ट क्रियाएँ संस्कृति का धात्वर्थ हैं। संस्कृति किसी जाति या देश की आत्मा है। इससे उन सब संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे मानव अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। संस्कृति से व्यक्ति एवं समाज की सांसारिक एवं बौद्धिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त होता है।

संस्कृति मानव-जीवन को अत्थान की ओर ले जाने वाली वह व्यापक अवधारणा है जो विभिन्न कलाओं के माध्यम से युग-युगों की धरोहर बन जाती है। मानव-जीवन को उसकी पार्श्विक कृत्ति से छुटकारा दिलाकर उसे सुसभ्य बनाने वाली विचारधारा एवं मानवता सम्बन्धी उदात्त विचार श्रंखला को ही संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति व्यक्तिगत और समष्टिगत विकास के प्रयासों, आचार-विचारों, अनुभवों, मान्यताओं एवं परम्परागत अर्जित व्यवहारों, परिमार्जित मति, रुचि और प्रवृत्ति, भौतिक तथा अभौतिक जीवन, नैतिक भावना, लोक हितकारी तत्त्वों से युक्त मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले जीवन आदर्शों की समष्टि हैं। संस्कृति के सभ्यता, साहित्य, दर्शन, धर्म, पौराणिकता, प्रेम, कला, भाषा, भक्ति, परिवार, नैतिकता एवं भौगोलिकता आदि विभिन्न अंग हैं।

मानव की मौक्तिक प्रगति, संस्कृति के अभाव में दुःख, निराशा, विषाद, घृणा आदि का ही कारण बनती है। सभ्यता को यदि जड़ शरीर मान लिया जाए तो उसे जीवित रहने के लिए संस्कृति के घनिष्ठ संबंध की भाँति समाज और संस्कृति भी परस्पर अन्योन्यश्रित है। संस्कृति ही समाज के प्राचीन मूल्यों को वर्तमान तक सुरक्षित रखने वाली केन्द्रिय शक्ति है। धर्म से प्रेरित मानव में दया, सहिष्णुता, परोपकार, सेवाभाव आदि गुण पनपते हैं।

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है। किसी देश या जाति की संस्कृति को समझने के लिए वहाँ के साहित्य को समझना नितान्त आवश्यक होता है क्योंकि साहित्य बहुत कुछ सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति होता है। काव्य-कला, नृत्य-कला, संगीत-कला, चित्र-कला, मूर्ति-कला आदि समस्त कलाओं के माध्यम से भी संस्कृति व्यक्त होती है।

संदर्भ:-

1. हमारी प्राचीन संस्कृति महान थी और कालिदास जैसे महान साहित्यकार ने उसे अपने साहित्य में पिरोया ही नहीं, अपनी लेखनी को कला और कौशल से उसे भव्य रूप देकर विश्वव्यापी भी बना दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पत्र, भारतीय संस्कृति, पृ. 2
2. डॉ. देवराज, भारतीय संस्कृति, पृ. 25
3. डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त, साहित्य की आर्कषक शक्ति, पृ. 39
4. रवीन्द्र कुमार सिंह, बिहारी सतसई सांस्कृतिक-सामाजिक सन्दर्भ पृ. 23, 24, 25
5. डॉ. देवरा, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, प्रस्तावना, पृ. 10

